

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ

Rixsi Isayev¹, Mirjasurov Mirnodir¹, Kamila Sherjanova¹

¹ Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

E-mail: r.isaev1942@gmail.com, sherjanovak@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7856929>

Аннотация. Современное бурное развитие техники связи обусловлено ростом потребности общества в информационном обмене, с одной стороны, и достижениями в научно-техническом прогрессе, с другой. Существенная роль в этом развитии принадлежит технике оптической связи, основу которой составляют волоконно-оптические линии связи и устройства электронного и оптического мультиплексирования и коммутации. Многие достижения современной фундаментальной и прикладных наук находят в короткий срок применение в оптических устройствах, в системах связи и в сетевых решениях. В данной статье мы рассмотрим эволюцию развития телекоммуникационных транспортных сетей.

Ключевые слова: транспортная сеть, взаимоувязанная сеть связи, soft-switches, new generation network, широкополосные сети.

Транспортная сеть связи (backhaul) — это совокупность ресурсов, выполняющих функции транспортирования в телекоммуникационных сетях. Она включает не только системы передачи, но и относящиеся к ним средства контроля, оперативного переключения, резервирования, управления.

Рис.1 - Телекоммуникационная сеть состоящая из магистральной транспортной сети и абонентов, подключенных к ней через сети доступа

Как правило, транспортные сети разворачиваются в национальном масштабе. В транспортной системой является взаимоувязанная сеть связи (ВСС). Взаимоувязанная сеть связи сегодня представляет собой совокупность сетей:

- сети общего пользования,
- ведомственных сетей и сети связи в интересах управления, обороны, безопасности и охраны правопорядка.

Для повышения устойчивости сетей ВСС используются различные меры:

- оптимизация топологии сетей связи для упрощения их адаптации к условиям, возникающим в результате воздействия различных дестабилизирующих факторов, включая геополитические;

- рациональное размещение сооружений связи на местности с учетом зон возможных разрушений, наводнений, пожаров;

- применение специальных мер защиты сетей и их элементов от влияния источников помех различного характера;

- развитие систем резервирования;

- внедрение автоматизированных систем управления, организующих работу по перестройке и восстановлению сетей, поддержанию их работоспособности в различных условиях и др.

Телекоммуникационные системы в своем развитии прошли несколько этапов (рис. 2). На рис. 2, чем ниже лежит слой, соответствующей технологии, тем более высокоскоростной она является, следовательно может обеспечивать передачу видов информации вышележащих технологий. Передача информации между вторичными сетями, построенными на базе различных телекоммуникационных технологий, осуществляется с использованием переходных элементов, называемых шлюзами, которые располагаются на их границах.

Второй этап характеризовался созданием цифровых систем передачи на основе иерархии плезиохронных цифровых систем, которые образовывали первичную цифровую сеть. При этом на обоих этапах развития жестко закреплялся соответствующий ресурс первичной сети в виде типовых каналов и трактов за соответствующими вторичными сетями. Такой подход, основанный на жестком закреплении ресурсов первичной сети за вторичными сетями связи, не позволял осуществлять динамическое перераспределение ресурсов первичной сети в условиях нестационарной нагрузки различных видов информации, характеризовался использованием разнотипного каналообразующего и коммутационного оборудования и являлся не эффективным в экономическом плане.

Вторичные сети связи на этих этапах использовали, как правило, кроссовую коммутацию, традиционную коммутацию каналов аналоговых и цифровых, в телеграфных сетях связи применялась как коммутация каналов, так и коммутация сообщений, передача данных осуществлялась по некоммутируемым и коммутируемым каналам связи, а также с использованием метода коммутации пакетов. Видео и телевизионная информация передавалась по выделенным для этих целей широкополосных аналоговых или высокоскоростных цифровых трактах передачи АСП и ЦСП соответственно.

Третий этап развития телекоммуникационных систем связан с появлением новых технологий передачи информации, как при построении первичной сети, так и использовании новых технологий интегрального типа для построения вторичных сетей.

На этом этапе вторичные сети обеспечивают в едином цифровом виде совместную передачу различных видов информации, осуществляя динамическое перераспределение имеющегося ресурса между сообщениями различных видов информации. При этом в рамках каждой технологии вторичной сети используется однотипное коммутационное оборудование.

Основу первичной сети третьего этапа составляют цифровые системы передачи плезиохронной и синхронной иерархий, которые обеспечивают функционирование всех вторичных сетей, использующих различные методы оперативной коммутации: быструю коммутацию каналов, быструю коммутацию пакетов, коммутацию кадров, пакетов и ячеек.

Рис.2 - Этапы развития телекоммуникационных технологий

В последнее время при развитии телекоммуникационных систем получила развитие концепция сетей связи следующего/нового поколения NGN (Next/New Generation Network). Концепция NGN предусматривает создание новой мультисервисной сети, при этом с ней осуществляется интеграция существующих служб путем использования распределенной программной коммутации (soft-switches).

В заключение можно сказать, что с течением времени стали важными потребительские предпочтения, более широкое использование и оптимизация телекоммуникационных услуг. Для этого приходят новые технологии. МФы обязаны создавать лучшие из этих технологий и оптимизировать их для себя.

REFERENCES

1. Н. Л. Бирюков, В. К. Стеклов. Транспортные сети и системы электросвязи. Системы мультиплексирования: Учебник для студентов вузов по специальности "Телекоммуникации"/Под ред. В.К.Стеклова. - К.; 2003, - 352 с.
2. В.И.Фрейман. Модели, методы и средства диагностирования элементов и устройств распределенных информационно-управляющих систем на основе комбинирования логик // Дисс. на соискание уч. степени доктора технических наук, Пермь. - 2018. - 418 с.
3. Д.А.Давронбеков. Надежность радиотехнических систем / Учебник. “Tafakkur tomchilari”. Ташкент – 2021. - 192 с.
4. Davronbekov D.A., Matyokubov U.K., Aripov J.A. Analysis of Reliability Issues in Telecommunications Networks and Power Grids // Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «RECENT SCIENTIFIC INVESTIGATION».-№91. - OSLO, NORWAY. - 11-12.12.2021. –P.434-438
5. Арипов Ж.А. Надежность сети передачи данных с коммутацией пакетов в режиме дейтаграмм // “Iqtisodiyot tarmoqlarining innovatsion rivojlanishida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati” Respublika ilmiy-texnik anjumani. Ma’ruzalar to‘plami. 2-qism. - Toshkent, 2022. – С.20-22
6. Джураев Р.Х., Арипов Ж.А. Особенности расчета надежности сети передачи данных с коммутацией пакетов в виртуальном режиме // “Iqtisodiyot tarmoqlarining innovatsion rivojlanishida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati” Respublika ilmiy-texnik anjumani. Ma’ruzalar to‘plami. 2-qism. - Toshkent, 2022. – С.22-24
7. J.A.Aripov. Calculation of the reliability of data transmission networks with serial and parallel topology // **Scientific Collection «InterConf», (144):** with the Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference «Scientific horizon in the context of social crises». - February 26-28, 2023. - Tokyo, Japan. – P.475-477